

DEMOGRAFIA DE MERCADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM UM COLÉGIO PARTICULAR DE BELO HORIZONTE

Sidney Lino de Oliveira/IPEAD/UFMG
Marília Miranda Forte Gomes/CEDEPLAR/UFMG/bolsista Fapemig
Marcos Roberto Gonzaga/CEDEPLAR/UFMG/bolsista CNPq Brasil
Diego Rodrigues Macedo/IGC/UFMG

Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar informações do macro e do micro ambiente, com base em ferramentas da Demografia dos Negócios, que permitam identificar os clientes potenciais e atuais quanto à localização e o perfil sócio-demográfico. Tais informações propiciarão o desenvolvimento do planejamento estratégico e das ações de marketing a serem desenvolvidas para apresentar o posicionamento pretendido à Educação Básica de um Colégio Particular em Belo Horizonte.

Palavras-chave: demografia dos negócios, educação básica, geoprocessamento.

Área temática: Demografia.

DEMOGRAFIA DE MERCADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM UM COLÉGIO PARTICULAR DE BELO HORIZONTE

1. INTRODUÇÃO

Segundo Smith & Morrison (2003), a Demografia de Negócios engloba a aplicação de conceitos, dados e técnicas demográficas às necessidades práticas dos tomadores de decisões no domínio comercial. É um campo relativamente pouco estruturado que inclui, mas não se limita, à seleção de localidades para serviços, prognósticos de vendas, planejamento financeiro, avaliação de mercados, perfis de consumidores, assistência jurídica corporativa e análise da força de trabalho das empresas. Neste universo, o uso de informações demográficas é de grande importância para a delimitação de áreas geográficas ou grupos populacionais específicos onde uma empresa poderá encontrar maior receptividade aos seus produtos ou para definir estratégias de marketing diferenciadas segundo as características de distintos segmentos de mercado (Hakkert, 2006).

Os resultados do último Censo Demográfico revelaram o rápido envelhecimento da população brasileira, em consequência, sobretudo, do intenso processo de redução da fecundidade e da queda da mortalidade nas últimas décadas. Entre as mais significativas consequências desta redução nos níveis de fecundidade encontra-se, além da redução da taxa de crescimento populacional, a profunda mudança na composição etária da população (Wong, 2001). Entre os impactos mais gerais dessa Transição Demográfica em curso, destacam-se as mudanças na demanda futura de serviços sociais, em especial na educação (Gonçalves et al, 2006).

Como o Brasil já não é mais aquele país de crianças e jovens, a oferta expressiva e segura de novos alunos para o sistema escolar que tornava o setor educacional básico privado tão atraente e elástico para acomodar novos ingressantes tem diminuído e a análise de potencialidade do seu mercado e a seleção de áreas de negócio se faz cada vez mais necessária (Gonçalves et al, 2006).

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar informações do macro e do micro ambiente, com base em ferramentas da Demografia dos Negócios, que permitam identificar os clientes potenciais e atuais quanto à localização e o perfil sócio-demográfico. Tais informações propiciarão o desenvolvimento do planejamento estratégico e das ações de marketing a serem desenvolvidas para apresentar o posicionamento pretendido à Educação Básica de um Colégio Particular em Belo Horizonte.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Dados Sócio-demográficos

Neste trabalho, as informações sociodemográficas, agregadas por setor censitário (população por idade, sexo, faixa etária, renda média do responsável e média de anos de estudo) foram obtidas com base no Censo Demográfico de 2000 – resultados do universo – e projeções populacionais para o ano de 2008 (IBGE, 2009; DATASUS/MS, 2009). No que se refere à população por faixa etária e sexo, uma vez que a projeção não traz a informação por setor censitário, o volume populacional projetado para o ano de 2008 foi distribuído por sexo, idade e setor censitário, conforme distribuição relativa da população por setor censitário no censo de 2000. Assim, obteve-se a distribuição da população de Belo Horizonte por setor censitário em 2008, segundo projeções realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Cabe destacar que as informações do Censo 2000 (resultados do universo) não se referem a uma amostra, mas sim a uma população, não sendo necessário apresentar estimativas intervalares nos resultados. Uma vez que essas informações são agregadas por setor censitário, foram considerados somente setores censitários compostos por domicílios particulares permanentes. Ou seja, setores compostos, basicamente, por domicílios institucionalizados, presídios, hospitais, etc., foram desconsiderados na base de dados por não constituírem o público alvo do trabalho.

No que diz respeito à renda média do responsável pelo domicílio, por setor censitário (considerando está variável como proxy para a renda média familiar), uma vez que a renda real de 2000 é muito diferente da renda real em 2008, foi feita uma deflação anual da renda observada no ano de 2000 para o ano de 2008. Para isso utilizou o IPCA (IPEA, 2009) como índice de deflação anual. Em seguida obteve-se faixas de renda em salários mínimos atualizadas pelo valor do salário vigente para o ano de 2008 (R\$415,00 – Quatrocentos e Quinze Reais).

Os dados de despesas com educação foram obtidos segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada no período de 2002 a 2003. Neste caso foram obtidos parâmetros de comprometimento da renda familiar com educação (por faixa de salários mínimos) considerando os dados da POF apenas para o município de Belo Horizonte. As faixas de renda foram construídas seguindo orientação constante na própria documentação da POF.

Para estimar o gasto com educação por setor censitário de Belo Horizonte, utilizou-se os parâmetros gerados na POF considerando os seguintes procedimentos: (1) a renda média por setor censitário, obtida no censo 2000 e deflacionada para 2008, foi categorizada em faixas de salário mínimo segundo distribuição obtida na POF (ver primeira coluna do Quadro 1); (2) estimou-se os dados de comprometimento da renda com educação, segundo renda média do setor censitário, considerando-se os percentuais na segunda coluna do Quadro 1. O coeficiente de correlação entre renda e despesa com educação foi de 0,8, revelando que quanto maior a renda, maiores são os gastos com educação, o que é confirmado por muitas pesquisas científicas (Castro, 1971; Ramos, 1991; Ferreira, 2000; Barros *et al*, 2001; Ferreira & Veloso, 2005).

Quadro 1: Percentual de despesa com educação segundo faixas de renda, Belo Horizonte – 2002/2003

Renda total da Unidade de Consumo em SM	Percentual de despesa com educação
até 2 sm	1,48
2 a 3 sm	2,02
3 a 5 sm	7,61
5 a 6 sm	6,91
6 a 8 sm	9,59
8 a 10 sm	6,75
10 a 15 sm	16,52
15 a 20 sm	11,19
20 a 30 sm	11,06
mais de 30 sm	26,87
Total	100,00

Fonte: POF 2002/2003 e Censo 2000.

2.2 Georeferenciamento

O Potencial para Futuras Unidades foi calculado com o objetivo de eleger as áreas potenciais para a implantação de uma nova unidade para o Colégio. Foram considerados para a composição deste potencial cinco indicadores: (1) renda média do responsável do domicílio, (2) concentração dos gastos com educação, (3) densidade de crianças entre 0 e 17 anos, (4) densidade de alunos do Colégio em questão, e (5) densidade de escolas particulares de ensino médio e fundamental.

Os cálculos do primeiro indicador (renda média do responsável pelo domicílio para cada setor censitário de Belo Horizonte) foram espacializados de acordo com o mapa digital fornecido pelo IBGE. Considerou-se que quanto maior a renda, maior o potencial para a implantação da nova unidade.

A concentração dos gastos com educação também foi espacializada por setor censitário. Através do resultado da POF 2002/2003, foi possível estratificar, para as faixas de renda por salário mínimo, os gastos com educação e, posteriormente, foi atribuído um percentual de gasto para cada setor censitário. Considerou-se que quanto maior o gasto com educação, maior o potencial para a implantação da nova unidade.

A densidade de crianças entre 0 e 17anos foi obtida para cada setor censitário em Belo Horizonte, dividindo-se o número total de crianças pela área do setor censitário em km². Considerou-se que quanto maior a densidade crianças entre 0 e 17anos, por setor censitário, maior o potencial para a implantação da nova unidade.

Em relação aos alunos do Colégio em questão, cada aluno foi georreferenciado com base no seu endereço residencial. Posteriormente, foi utilizado o modelo de interpolação linear denominando kenel, que gera uma superfície de densidade populacional uniforme utilizando um raio específico. Desta maneira, foi possível calcular a densidade de alunos do Colégio por km² em Belo Horizonte. Considerou-se que quanto maior a densidade de alunos do Colégio, menor o potencial para a implantação da nova unidade.

Finalmente, as escolas particulares de ensino médio e fundamental também foram georreferenciadas, e esta informação foi disponibilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Empresa de Processamento de Dados de Belo Horizonte (Prodabel). A partir desta informação, também foi gerada uma camada com a densidade de escolas em Belo Horizonte através do método de kernel. Considerou-se que quanto maior a densidade de escolas particulares de ensino médio e fundamental, menor o potencial para a implantação da nova unidade.

O passo seguinte foi identificar os valores extremos (outliers) e substituí-los pelos valores correspondentes aos limites superiores e inferiores dos percentis 1% e 99%, respectivamente. Após a correção dos valores extremos, as variáveis foram padronizadas pelo método z-score, de modo a permitir sua agregação ao converter todas as variáveis a uma escala numérica única e amenizar distorções causadas pelos valores observados nos percentis mais extremos. Esta padronização é necessária, para que todas as variáveis possuam o mesmo peso na análise. O cálculo do score padronizado é feito da seguinte forma:

$$z = \frac{x - x_m}{\sigma}$$

Onde Z é o valor padronizado da variável, x é valor inicialmente encontrado da variável para cada setor, x_m é o valor médio da variável (média dos valores obtidos para todos os setores) e σ é o desvio padrão da variável na amostra.

Para algumas variáveis que apresentavam relação inversa ao procurado (quanto maior seu valor, menor o potencial), a padronização foi feita a partir da fórmula inversa.

Realizou-se uma segunda padronização, convertendo os indicadores em valores compreendidos entre 0 e 1 (com três casas decimais) pelo método de máximos e mínimos, de forma a tornar os resultados mais compreensíveis. O Potencial para Nova Unidade foi a partir da média simples dos indicadores. Em seguida, os valores obtidos foram classificados com base na divisão em cinco classes por meio do método quantil, que é tradicionalmente utilizado na literatura para uma interpretação mais geral. As quatro classes foram nomeadas de Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.

3. RESULTADOS

Os alunos do Colégio em questão apresentam uma concentração na região que margeia a Av. Cristiano Machado, iniciando próximo ao Anel rodoviário e indo até o túnel da Lagoinha (ANEXO A). Este trajeto pode ser percorrido em 10 minutos de carro. Não foram percebidas grandes alterações no georeferenciamento, por percentual de desconto (ANEXO B) e por turno (ANEXO C). A distribuição mais adequada para medir a área de influência foi calcular a densidade de alunos por Km² ao invés do raio em que se concentra 68% dos alunos, portanto os resultados são apresentados na escala 0-25, 26-56, 57-87, 88-626 alunos por Km² (ANEXO A).

Referente ao perfil dos alunos do Colégio e dos setores censitários (SCs) onde moram, identificou-se que dos 3.410 alunos do Colégio, 3.260 alunos residem em 824 dos 2.549 setores censitários de Belo Horizonte. Em média, os SCs de Belo Horizonte possuem 10.493 crianças de 0 a 17 anos/km². Já os SCs onde os alunos do Colégio moram, apresenta uma média de 8.400 crianças de 0 a 17 anos/km². De todos os alunos do Colégio, 60%, ou seja,

1.957 alunos residem em uma área de maior concentração, que se estende ao longo da Av. Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e o Túnel da Lagoinha (ANEXO A).

Como perfil médio dos alunos do Colégio, tendo como referência a média dos dados do setor censitário, ponderado pelo número de alunos do Colégio que ali residem, temos: escolaridade média do responsável do domicílio com 9,9 anos de estudo (equivalente ao 2º do Ensino Médio); renda de 6,7 salários mínimos e comprometimento da renda com educação de 8,5%. Para Belo Horizonte, ponderando pelo número de crianças de 0 a 17 anos de cada SC, estes mesmos dados são respectivamente: 3,4 anos de estudos; 2,2 salários mínimos e 2,5% de comprometimento com educação. Isto mostra que, em todos os itens analisados, os domicílios dos alunos do Colégio estão acima da média de Belo Horizonte.

De acordo com os dados internos do Colégio, a média de desconto dos alunos é de 23,5%. Isto faz com que, considerando uma mensalidade hipotética de R\$ 500,00, o Colégio receba R\$ 382,50. Quanto à idade média dos alunos do Colégio, caso considere como data-base o dia 06/03/2009, esta é de 11 anos. Sendo assim, infere-se que este aluno tem potencial de estudar por mais 7 anos no Colégio em questão.

Foram mapeados os concorrentes de escolas particulares em Belo Horizonte, totalizando 87 (ANEXO D). Houve uma alta concentração de concorrentes na região central de Belo Horizonte. Foram destacadas as oito principais escolas particulares de Belo Horizonte com melhor desempenho no ENEM, nos mapas a serem analisados.

Para a identificação de áreas com clientes potenciais foi considerado: alta renda do chefe do domicílio, alta renda comprometida pelo chefe do domicílio com educação (ANEXO E), alta densidade populacional de 0 a 17 anos (ANEXO F), baixo número de alunos do Colégio, e baixo índice de concorrentes. As regiões que demonstraram um nível ótimo foram: região da Pampulha e região Centro-Sul (Mapa: Belo Horizonte: Potencial para Futuras Unidades do CBM-BH) (ANEXO G).

Contudo, realizou-se uma busca pelos setores censitários que apresentavam o mesmo perfil dos alunos do Colégio e com alta densidade populacional de 0-17 anos. Identificou-se uma concentração na região da Av. Barão Homem de Melo que oferece oportunidade para a abertura de uma nova unidade (Mapa: Belo Horizonte: Áreas Elegíveis para Futuras Unidades do Colégio Batista). Na região da Av. Barão Homem de Melo, região oeste de Belo Horizonte, foi apresentado uma interseção entre os clientes potenciais e as áreas elegíveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise apresentada neste trabalho, verificou-se que as áreas de Belo Horizonte cuja população apresenta características sociodemográficas como: alta renda do chefe do domicílio, alta renda comprometida pelo chefe do domicílio com educação, alta densidade populacional de 0 a 17 anos, baixo número de alunos do Colégio e baixo índice de concorrentes são aquelas que oferecem melhor oportunidade para instalação de novas unidades do Colégio em questão. Essas áreas, classificadas como “excelente”, podem ser visualizadas no mapa do ANEXO G.

A demografia de negócios se mostrou uma importante ferramenta para identificação de mercados potenciais, em especial para o mercado educacional privado. Tal ferramenta propiciou o desenvolvimento de um planejamento estratégico e de ações de marketing na

busca de um posicionamento pretendido à educação básica de um colégio particular em Belo Horizonte.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, R.P. de; MENDONÇA, R.; SANTOS, D.D.; QUINTAES, G. Determinantes do desempenho educacional no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA. 33p. (Texto para discussão, 834), out. 2001.

CASTRO, C. M. Investimento em educação no Brasil: comparação de três estudos. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 1971.

DATASUS. Indicadores de dados básicos para saúde. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <www.datasus.gov.br>. Acesso em: 21 abr. 2009.

FERREIRA, Francisco H. G. Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: luta de classes ou heterogeneidade educacional. In: HENRIQUES, RICARDO (ORG), Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, cap 5, p.132-158, 2000.

FERREIRA, Guimarães Sergio; VELOSO, Fernando A. A Escassez da Educação. In: GIANBIAGI, Fabio; Villela, André (Org.). Economia brasileira contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro: Campus. Cap.15 p.378-399, 2005.

Fundação João Pinheiro (FJP). Belo Horizonte e Betim entre os 20 maiores PIBs do Brasil. FJP (12 de janeiro de 2009).

GONÇALVES, D. A. et al. (2006) Identificando áreas potenciais para implantação de negócios: uma aplicação de Demografia de Negócios no mercado educacional privado. In: GUIMARÃES, J. R. S. (org.). "Demografia dos negócios: campo de estudo, perspectivas e aplicações". Campinas: ABEP, Demographicas, vol 3, 2006.

HAKKERT, R. (2006) Demografia de negócios: campo de estudo, tendências e possibilidades. In: GUIMARÃES, J. R. S. (org.). "Demografia dos negócios: campo de estudo, perspectivas e aplicações". Campinas: ABEP. Demographicas, vol 3, 2006.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censos Demográficos, Agregados por Setores Censitários dos Resultados de Universo - 2ª edição. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 4 de abr. 2009.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas / Contagem da População 2007. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de novembro de 2007).

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População residente por municípios em Minas Gerais em 1º de abril de 2007. Página visitada em 21 de outubro de 2007.

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). Séries Históricas. Disponível em: www.ipeadata.gov.br. Acesso em 21 abr. 2009.

Portal Terra. Belo Horizonte, a grande roça mineira. Página visitada em 1º de fevereiro de 2008.

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Produto Interno Bruto em 2006 bate em R\$ 32 bilhões. (19 de janeiro de 2009).

RAMOS, Lauro. Educação, desigualdade de renda e ciclo econômico no Brasil. Pesquisa e planejamento econômico. Rio de Janeiro: Ipea. v.21, n.3. p. 423-448, dez 1991.

SMITH, Stanley K., MORRISON, Peter A. Business demography. En: Macmillan Reference. " Encyclopedia of Population", Farmington Hills MI, 2003.

WONG, L. R. Subsídios para políticas orientadas ao bem-estar do idoso sob a ótica de uma sociedade para todas as idades. In: WONG, L.R. (org.). "O envelhecimento da população brasileira e o aumento da longevidade: subsídios para políticas orientadas ao bem-estar do idoso". Belo Horizonte: Cedeplar/UFMG, ABEP. p. 11-22, 2001.

ANEXOS

Anexo A: Densidade dos alunos do Colégio em questão por Km2 - Belo Horizonte, 2006.

Anexo B: Distribuição espacial dos alunos do Colégio em questão por percentual de desconto na mensalidade - Belo Horizonte, 2006.

Anexo C: Distribuição espacial dos alunos do Colégio em questão por turno - Belo Horizonte, 2006.

Anexo D: Distribuição espacial das escolas particulares de ensino médio - Belo Horizonte, 2006.

Anexo E: Distribuição espacial dos setores censitários por renda média do responsável pelo domicílio comprometida com educação - Belo Horizonte, 2006.

Anexo F: Distribuição espacial da densidade de crianças de 0 a 17 anos por Km2 - Belo Horizonte, 2006.

Anexo G: Distribuição espacial das localidades consideradas áreas potenciais para futuras instalações de novas unidades do colégio - Belo Horizonte, 2006.

